

О МОНИТОРИНГЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КРУПНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

Важной проблемой в планировании инфраструктурного развития является точность оценок затрат и выгод. Существенные отклонения прогнозных показателей от фактических влияет на выбор альтернативных вариантов отдельных проектов и формирование инвестиционных программ. Систематическое занижение требуемых инвестиций на этапе разработки документов стратегического планирования приводит к тому, что намеченные мероприятия не могут быть реализованы из-за недостатка финансирования, что, кстати, может ошибочно восприниматься как недостаточное выделение средств. Существенное занижение требуемых затрат на программы, отдельные виды проектов приводит к тому, что, учитывая целостность сетевых структур и взаимосвязанность сетевых потоков, фактическое развитие имеет мало общего с планируемым - даже если предположить, что сдвиг по времени реализации проектов позволяет в итоге реализовать намеченную концепцию, из-за нелинейности затрат на сети нет никакой гарантии, что эта концепция будет соответствовать более интенсивным потокам и, соответственно, непредусмотренному планированием исчерпанию пропускной способности сети и ее отдельных звеньев.

Железным законом является, согласно [1], исходная недооценка затрат, свойственная 90% мегапроектов: обычно превышение составляет до 50%, реже более 50% [1, с. 9]. Среди "рекордсменов" такие мероприятия как Суэцкий канал (превышение 1900%), зимняя Олимпиада в Монреале (1300%), здание парламента в Шотландии (1600%), Сиднейский оперный театр (1400%) [1, табл. 2]. Отмечается четыре составляющих моды на мегапроекты: 1) политическая (памятники себе, которые должны восхищать), 2) технологическая (азарт инженеров), 3) экономическая (любовь к большим деньгам), 4) эстетическая [1, табл. 1].

Согласно [2, табл. 4], оценки требуемых затрат на реализацию дорожных проектов с учетом рисков, необходимо увеличивать на 32%, чтобы вероятность перерасхода была менее 80%, для тоннелей и мостов - на 55%, рельсового транспорта - на 57%. В среднем же недооценка затрат для автодорог, тоннелей и мостов и рельсового транспорта составляет, соответственно, 20,4%, 33,8% и 44,7% [2, табл. 1].

Из 72-х транспортных проектов ГЧП (18 - в Греции, 10 - в Ирландии, 19 - в Португалии, 25 в Испании), одобренных в 1993-2002 гг. Фондом единства Евросоюза (Cohesion Fund), 30 проектов реализовано без

перерасхода средств, 14 - с перерасходом менее 5%, 3 - от 5 до 10%, 5 - от 10 до 20%, 13 - от 20 до 50%, 7 - более 50%. Основными причинами перерасхода являются срыв сроков (28%), изменения в проекте (27%), другие технические причины (21%) и неправильная оценка затрат (15%) [5, табл. 6.3, 6.4.].

Если исходить из первоначальных, а не проектных, оценок, то расхождение будет, очевидно, значительней. В [3, рис. 9] приводятся данные 12 норвежских проектов, занижение первоначальных оценок составило примерно от 50 (конькобежная арена в Хольменколлене) до 3 раз (ракетные катера типа «Скьольд»), в их числе первый в мире судоходный тоннель Stad Ship Tunnel (занижение в 30 раз), подводные тоннели в центре Осло (в 7 раз), автомагистраль в Тронхейме (в 5,5 раз), Хардангерский мост (в 4,5 раза), сеть автодорожных тоннелей "Рифаст" (в 3,5 раза). Причем первоначальные оценки затрат крайне важны, т.к. стратегические решения трудно пересматриваются и редко отменяются [3], и чем раньше (по отношению к этапам разработки проекта) будет публично объявлено о проекте, тем, очевидно, ниже будут первоначальные оценки стоимости. Т.к. многие проекты откладываются по разным причинам и в дальнейшем пересматриваются, первые оценки затрат проектов с долгой историей всегда будут заметно ниже окончательной стоимости. Соответственно, один из способов уточнения оценочных затрат — это не объявлять о проекте слишком рано [4, с. 22].

В России нет масштабных исследований первоначальной недооценки затрат инфраструктурных проектов, а также их перерасхода на этапе строительства относительно проектной сметной стоимости. Что касается последнего, то найти систематическую информацию в открытом доступе действительно затруднительно. Источниками могут быть, видимо, лишь материалы дел арбитражных судов и отчеты счетной палаты. Так, из решения арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-21067/2014 от 24 ноября 2016 года известно, что перерасход средств при строительстве Оловозаводского мостового перехода из-за задержек в выполнении работ составил 2,6 млрд. руб. в текущих ценах, срок фактического окончания работ превысил указанный в контракте на два года и восемь месяцев; по данным аудита Счетной палаты стоимость строительства первой очереди автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 258-334 км. превышена по сравнению со стоимостью, подтвержденной госэкспертизой, на более чем 6,6 млрд. руб. и т.п. Однако отсутствие упоминаний проекта вовсе не гарантирует, что перерасход не имел место. Соответственно, выборка по этим источникам нерепрезентативна.

Первоначальные или, по крайней мере, достаточно ранние оценки сметной стоимости представлены в документах стратегического развития. В них же указываются корректировки, поэтому можно проследить по годам,

как менялась оценка затрат наиболее важных проектов. В постановлениях и распоряжениях Правительства, министерств публикуются и паспорта инвестиционных проектов, выдержки, иногда довольно объемные, из проектной и предпроектной документации, заключений Госэкспертизы. Кроме того, устаревшая проектная документация, в особенности общие пояснительные записки, имеет свободное хождение (копируется, обменивается и т.п.), т.к. содержит нужную «дефицитную» информацию, в основном, по учету интенсивности движения. Поэтому экономисты, участвующие в разработке проектов, могут собрать некоторые ретроспективные данные по стоимости отдельных проектов.

Если такая база данных (допустим, в виде небольших публикаций) будет постепенно пополняться, то появится возможность проанализировать большую выборку мероприятий/проектов, на основе чего удастся более точно оценивать реализуемость программ, их эффективность, а также риски отдельных проектов. Ниже в таблице, показано, как и когда менялась оценка затрат, а также сроков строительства некоторых мегапроектов.

Таблица 1

Примеры изменения оценок сметной стоимости

Наименование проекта	Оценки на предпроектных стадиях	Корректировка затрат
Строительство и реконструкция головного участка а/д «Беларусь»	2002: км. 16-68, 6-8 полос, 7,7 млрд. руб. в ценах 2001 г., 2006-2010	05.10.2005: 19 км, 8 полос, 12,4 млрд. в ценах I кв. 2005 г. 2017: 4-8 полос, 27,6 млрд. руб. в ценах соотв. лет, 2010-2014
Строительство и реконструкция головного участка автодороги Москва - Санкт-Петербург	2002: 71 км., 6-8 полос, 11,2 млрд. руб. ценах 2001 г., 2006-2010	2005: км 15-58, 6-10 полос, 29 млрд. руб. в ценах I кв. 2005 20.12.2007: 8-10 полос, 42,2 млрд. руб. в ценах IV кв. 2005 г. 06.02.2008: 38,7 млрд. руб. в ценах IV кв. 2005 г. 2014: 34,1 млрд. руб. в ценах IV кв. 2005 г.
Строительство скоростной автодороги Москва - Санкт-Петербург	2004: 150-180 млрд. руб. в ценах III кв. 2004 г., 2006-2020	15.05.2014: 373,2 млрд. руб. в ценах соотв. лет, 2010-2020 21.01.2020: 520,7 млрд. руб. в ценах соотв. лет

Продолжение таблицы 1

Строительство восточного участка КАД вокруг г. Санкт-Петербурга	2002: 57 км., I категория, 16,8 млрд. руб. ценах 2001 г., 2002-2003	31.05.2006: 50 км., 52,6 млрд. руб. в ценах соотв. лет, 2006-2008. 21.12.2009: 55,3 млрд. руб. в ценах соотв. лет, 2006-2009
Строительство западного участка КАД Санкт-Петербурга	2002: 60 км., I категория, 12,8 млрд. руб. ценах 2001 г., 2004-2008	31.05.2006: 36 км., 23,7 млрд. руб. в ценах соотв. лет, 2008-2010 21.12.2009: 16,0 млрд. руб. в ценах соотв. лет, 2006-2009

Источники: Подпрограмма "Автомобильные дороги" в различных редакциях, материалы обоснования инвестиций, проектной документации

Несколько неожиданное удешевление проекта скоростной дороги М11 на участке км. 15-58 на самом деле носит формальный характер и вызвано тем, что некоторые объекты выделили в отдельные титулы. Аналогично из проекта строительства нового выхода на МКАД с М-1 до 33 км. (строительство и реконструкция головного участка а/д «Беларусь») в 2007 году исключены три основных развязки.

Возможность формально снижать оценки затрат, не снижая их фактически, делает довольно спорной "борьбу" с неопределенностью, в результате которой можно получить иллюзию улучшения ситуации. Такая мера как отказ от ранних оценок затрат тоже, на наш взгляд, не бесспорна.

Объявленное первоначальное намерение рассмотреть или реализовать проект, пусть и с сильно заниженной оценкой затрат, более прозрачно чем неформально принятое. Да и решение начать изыскания по проекту, даже если не называть предварительную оценку стоимости проекта, во многом предопределяет его одобрение в дальнейшем. Исходную неопределенность, свойственную первоначальным решениям, в какой бы форме они не принимались - с оценкой затрат или без них, невозможно преодолеть, а первоначальный выбор проектов, которые считается нужным разрабатывать, нельзя обосновать или опровергнуть (за исключением явно абсурдных предложений) из-за существенной неопределенности, присущей ранним предпроектным этапам. Недооценка затрат мегапроектов связана еще и с тем, что их реализация требует согласования многих сложных вопросов и необходима более ранняя подготовка.

С другой стороны, чрезмерно оптимистическая оценка затрат упрощает включение мероприятия в документы стратегического планирования. Но корень проблемы в том, что вопрос о реализации проекта нередко решается заранее, до разработки проекта, а не после. Если будет выстроена система, в которой итоговые решения принимаются свободно, "по внутреннему убеждению" и в то же время обосновано, то влияние

умышленного занижения первоначальных оценок стоимости будет незначительным.

Список использованной литературы:

1. Bent Flyvbjerg, 2014, "What You Should Know about Megaprojects and Why: An Overview," Project Management Journal, vol. 45, no. 2, April-May, pp. 6-19, DOI: 10.1002/pmj.21409
2. Bent Flyvbjerg. From Nobel Prize to Project Management: Getting Risks Right // Project Management Journal, vol. 37, no. 3, August 2006, pp. 5-15.
3. Samset K., Volden G.H. Front-end definition of projects: Ten paradoxes and some reflections regarding project management and project governance // International Journal of Project Management, 2015. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.01.014>.
4. Graham Atkins, Nick Davies, Tess Kidney Bishop. How to value infrastructure improving cost-benefit analysis /Institute for Government, 2017.
5. Ex Post evaluation of a sample of projects co-financed by the Cohesion Fund (1993-2002). ECORYS Transport, 2005.